

Ольга ЗУБКО.,
кандидат історичних наук,
старший лаборант кафедри всесвітньої історії та археології
Донецького національного університету імені Василя Стуса
(Україна, Вінниця)
zubkoolga5@gmail.com

КОЛАБОРАЦІЯ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО–УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯ ЇЇ ЗАКІНЧЕННЯ

DOI:

Якщо вдрукувати в пошукову систему слова «колаборація / колабораціонізм» або collaboration / collaborationism, то отримаємо відомості і про їх етимологію, і про їх основні соціальні сенси. Латинське слово collaboro означає «працювати з; брати участь у спільній справі» (collaborare – інфінітив теперішнього часу). Англійське collaboration (co+labor), французьке collaborateur і українське «колаборація» витлумачують термін як співпрацю, з установкою на те, щоб робити щось гуртом.

На самому початку XIX ст. у Франції термін «collaborator» позначав контрабандистів, які допомагали, з переконань або лише за плату, тікати до Англії прихильникам монархії. Співпраця з ворогами республіки виявляла соціальний розкол на «порядок старий» та «порядок новий», що стався після революції 1789 р. і актуальний під час наполеонівських воєн. А в перші три десятиліття XX ст. колабораціоністами називали тих, хто вступав у контакт, солідаризувався з політичними опонентами (партіями) та з представниками інших класів. Нарешті, у Франції в 1940 р., після поразки у війні проти фашистської Німеччини, слово набуло військово–негативного відтінку: «віроломна / зрадлива співпраця з агресором (ворогом)». Відтоді колабораціоніст – це перебіжчик, відступник, дезертир, той, хто зрадив принципи та переконання в годину найважчих випробувань для країни та її громадян.

Отож, неоднозначність у витлумаченні терміну залишається актуальною й досі, бо починаючи з 2014 р. провести чіткий поділ між необхідними діями, щоб протидіяти ворогові, вижити в окупації (позитивна колаборація), і, власне, співпрацею або частковою співпрацею з ворогом (негативна колаборація), надзвичайно важко.

Тому, в даній публікації здійснено спробу розібратися як з явищем позитивної колаборації під час російсько–української війни, що включає в себе співпрацю держав, здатних і готових надавати військово спорядження різного виду для відсічі ворогові, співпрацю влади різного виду та бізнесу, співпрацю громадян (волонтерів) й військовослужбовців. Водночас, наведені спроби розмірковування над явищем зрадництва, як уособлення негативної співпраці. І врешті в статі вестиметься мова про недоколаборантів – тих, хто на банальне звинувачення огризнеться, що «жити якось потрібно було».

Ключові слова: російсько–українська війна, колаборація, критерії колаборації, види колаборації.

Olha Zubko
candidate of historical sciences,
senior laboratory assistant at the Department of World History and Archaeology
Donetsk National University named after Vasyl Stus
(Ukraine, Vinnytsia)
zubkoolga5@gmail.com

COLLABORATION IN THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN–UKRAINIAN WAR AND AFTER ITS END

If to type the words «collaboration / collaborationism» or collaboration / collaborationism in the search engine, will get information about their etymology and their main social meanings. The Latin word collaboro means “to work with; to participate in a common cause” (collaborare – present infinitive). English collaboration (co+labor), French collaborator and Ukrainian «collaboration» interpret the term as joint work with the accent of doing something as a group.

At the beginning of the XIX century in France the term «collaborator» meant smugglers who helped, for persuasion or for payment, flee to England supporters of the monarchy. Cooperation with the enemies of the republic revealed the division of society that occurred after the revolution of 1789 into supporters of the «old order» and supporters of the «new order» and remained relevant during the Napoleonic wars. And in the first three decades of the 20th century collaborators were called those who came into contact and showed solidarity with political opponents (parties) and with representatives of other classes. After the defeat in the war against fascist Germany in France in 1940, the word acquired a military–negative connotation: «treacherous / treacherous cooperation with the aggressor (enemy)». Since then, a collaborator is a defector, an apostate, a deserter, someone who betrayed principles and convictions at the hour of the most difficult tests for the country and its citizens.

So, the ambiguity in the interpretation of the term remains relevant to this day, because, since 2014, it is extremely difficult to draw a clear distinction between actions necessary to oppose the enemy, survive the occupation (positive collaboration), and cooperation or partial cooperation with the enemy (negative collaboration)

Therefore, in this publication an attempt was made to understand the phenomenon of positive collaboration during the Russian–Ukrainian war, which includes the cooperation of states capable and ready to provide military equipment of various types to repel the enemy; cooperation of different types of authorities and businesses; cooperation of citizens (volunteers) and military personnel. The article suggests that treason is the personification of negative cooperation. The article also talks about sub–collaborators – those who will respond to the banal accusation that «it was necessary to live somehow».

Key words: *Russian–Ukrainian war, collaboration, criteria of collaboration, types of collaboration.*

Постановка проблеми. Якщо вдрукувати в пошукову систему слова «колаборація / колабораціонізм» або collaboration / collaborationism, то отримаємо відомості і про його етимологію, і про його основні соціальні сенси. Латинське слово collaboro означає «працювати з; брати участь у спільній справі» (collaborare – інфінітив теперішнього часу). Англійське collaboration (co+labor), французьке collaborateur і українське «колаборація» витлумачують термін як співпрацю, з установкою на те, щоб робити щось гуртом.

На самому початку XIX ст. у Франції термін «collaborator» позначав контрабандистів, які допомагали, з переконань або лише за плату, тікати до Англії прихильникам монархії. Співпраця з ворогами республіки виявляла соціальний розкол на «порядок старий» та «порядок новий», що стався після революції 1789 р. і актуальний під час наполеонівських воєн. А в перші три десятиліття XX ст. колабораціоністами називали тих, хто вступав у контакт, солідаризувався з політичними опонентами (партіями) та з представниками інших класів. Нарешті, у Франції в 1940 р., після поразки у війні проти фашистської Німеччини, слово набуло військово–негативного відтінку: «віроломна / зрадлива співпраця з агресором

(ворогом)». Відтоді колабораціоніст – це перебіжчик, відступник, дезертир, той, хто зрадив принципи та переконання в годину найважчих випробувань для країни та її громадян.

Втім, неоднозначність у витлумаченні терміну залишається актуальною й досі, бо починаючи з 2014 р. провести чіткий поділ між необхідними діями, щоб протидіяти ворогові, вижити в окупації (позитивна колаборація), і, власне, співпрацею або частковою співпрацею з ворогом (негативна колаборація), надзвичайно важко.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При написанні матеріалу використані: колективна монографія «Українське суспільство в умовах війни» [7]; матеріали українського письменника та соціального психолога Олега Покальчука [5, 6]; статистику «Visit Ukraine.Today» [1], ряд газетних публікацій.

Мета статті. Привернення уваги до проблеми колаборації в українському суспільстві, як під час російсько української війни, так і після її завершення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Позитивна колаборація.

У першу чергу, позитивна колаборація – це неоднорідна коаліція зовнішніх союзників, як безкомпромісних прихильників України, так і по-різному більш обережних, частина з яких «видається» недостатньо дружніми чи тільки сприймається такими. Така позитивна колаборація (співпраця) – прерогатива інститутів президента та армії, дипломатів. Немає сумнівів у тому, що координація такої співпраці містить мікс прагматичного інтересу з ідеологічним. Однак, як показує життя, в одному випадку гору беруть економічні інтереси, в іншому – ідеологічні. Пакети санкцій щодо підприємств, організацій та окремих персон у рф наштовхуються на матеріально фінансові втрати компаній та фірм, що залишили російські ринки. Тоді як зростання інфляції, скорочення поставок газу та нафти, уповільнення темпів економічного зростання всередині країн, які підтримують санкції, це вже – посягання на майже «святе» – втрату прибутків приватного бізнесу. Тобто, політичне (ідеологічне) бере гору над економічним, і між країнами не складається консенсус щодо доречності такого стану справ у коротко– та довгостроковій перспективі. Зрозуміло, що українські уповноважені особи наполягають на більшій радикалізації санкцій, зустрічаючи як підтримку, так і зіштовхуючись із більш настороженою позицією європейських дипломатів та політиків. І що довше триватиме війна, то буде важче підтримувати таку колаборацію в її первинних (2022 р.) розмірах зі стійкими переконаннями в обов'язковості посилення санкцій.

На даний час серед країн, що підтримують Україну військовою технікою, надають гуманітарну допомогу та сприяють вирішенню проблем з біженцями можна виокремити Польщу, Британію, США, Туреччину, ряд країн Євросоюзу. Так, наприклад, Польща стала першою країною, яка оголосила про готовність поставити Україні важкі танки. У підсумку Києву було виділено понад 200 танків радянського зразка та 14 західних танків. Британці, крім військової допомоги, відкрили двері для чималої кількості біженців (понад 134 тисячі українських громадян). США посідають перше місце за виділеними коштами на підтримку України: від початку війни Вашингтон надав Києву 73.1 млрд. євро, з них 44.3 млрд. євро на військові потреби. Євросоюз посідає друге місце за наданою допомогою Україні: наприклад, країни Балтії витрачають на допомогу Україні значну частину свого валового продукту; Париж і Берлін «слідкують» за посиленням протиповітряної оборони України; а гуманітарну допомогу від Євросоюзу отримали 13.6 млн. осіб. Туреччина, попри свою неоднозначну політику, допомагає Україні безпілотниками «Байрактар», а також надає притулок 220 тис. українців. Підтримують Україну також Австралія, Японія, ОАЕ, Казахстан, Пакистан, Південна Корея, ряд арабських, азійських, латиноамериканських країн. Допомога приходиться навіть з Африканського континенту. Наприклад, Марокко стала першою і поки що єдиною країною Африки, котра заявила про готовність передати Україні танки [1].

По друге, позитивна колаборація – це співпраця влади різного рівня та бізнесу, адже війна – дія переважно руйнівна, ворожа всьому живому і багатьом справам. Сергій Наумов – голова правління Ощадбанку – зазначає, що нині в умовах воєнних реалій основними проблемами бізнесу є втрата ринків збуту, дорогі кредити, мобілізація працівників і дефіцит енергоресурсів [4].

І бізнесу, який розуміється як підприємницька діяльність, зрозуміло, завдається шкода, масштаби якої варіюються в широких межах. Щоправда,, можливі ситуації, коли деструкція виявляється творчою, спонукаючи бізнес до експансії та інтенсифікації зусиль. Так сталося, скажімо, з американським бізнесом під час Другої світової війни та з колаборацією великого німецького бізнесу з гітлерівським режимом. Не зрозуміло, поки що, чи станеться щось подібне з деякими сегментами українського великого, середнього та малого бізнесу. Втрати на національному, регіональному та місцевому рівні 2022 р. явно переважають. Поки що неможливо сказати наскільки ефективно працює економічний блок виконавчої влади. У «нормальні» часи в сучасних розвинених суспільствах взаємні відносини влади та бізнесу сповнені настороженості та підозри, якщо не антагонізму. Бізнес, у принципі, прагне автономності, прибутковості, невтручання, співчутливо відгукуєчись лише на державні замовлення та інвестиції, а фірми та корпорації явно та приховано конкурують за бюджетні ресурси. Влада часто бачить у бізнесі, особливо великому та транснаціональному, егоїстичного власника, байдужого до соціальних потреб працівників і населення, агресивно налаштованого по відношенню до бізнесу середнього та малого.

В Україні багато в чому це не так. Співпраця влади та великого бізнесу оформилася в такий різновид колаборації, коли влада стає великим бізнесом, а великі бізнесмени / олігархи набувають помітної політичної ваги та впливу, що в свою чергу, вказує на явище корупції. Це явище засвідчує існування та живучість владно бізнесового симбіозу, а формування кількох антикорупційних органів, закони про протидію корупції, про основи державної антикорупційної політики залишалися деклараціями про наміри. Так, у червні 2022 р. Верховна Рада України ухвалила черговий, після кількох аналогічних, Закон «Про основи державної антикорупційної політики на 2022–2025 роки». Тоді як війна, вимагає нової конфігурації співробітництва влади та бізнесу в умовах зростаючого податкового тиску та скорочення самої бази оподаткування. Для влади (держави) бізнес залишається одним із найістотніших джерел надходження коштів для фінансування воєнних витрат. Але й деякі види підприємництва не виживуть без коригування розмірів відрахувань до бюджету, без надання пілг та грантів. Кінцева мета такого виду колаборації – оптимізація поєднання державної й приватної продуктивної напруги сил в умовах дефіциту всього і вся: матеріалів, фінансів, знань, компетентних фахівців, робочих місць і претендентів на їх заповнення [7, с. 145].

По третє, позитивна колаборація це в той же час і дієва колаборація: органічна співпраця громадян (волонтерів) / військовослужбовців. Соціальні інститути, як стало зрозуміло ще з 2014 р., не справляються з тим напливом проблем, що спричинені воєнними діями. Розбиратися з ними довелося тим, кого доречно позначити небайдужим громадянам (волонтерам), як структурам громадянського суспільства. Маються на увазі як офіційно зареєстровані організації, діяльність та статус яких регулюється відповідним законом, так і набагато численніші, ініціативно виникаючі об'єднання індивідів або спонтанні дії окремих осіб. Їх робота отримала високу оцінку в громадській думці – згідно з численними опитуваннями після 24 лютого 2022 р. довіра волонтерам лише дещо нижча за довіру Збройним Силам і відповідним формуванням, тобто громадяни фактично прирівнюють волонтерів до учасників бойових дій. (За результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології в грудні 2021 р. довіра волонтерам складає 68%, тоді як довіра ЗСУ дорівнює 72 % [8]). Незацікавлена в отриманні винагороди активність особливо цінується, як доречно припускати, саме у надзвичайних ситуаціях. У ній легко вгадується альтруїстична установка допомагати всім, хто потребує підтримки – не з одного співчуття, а й усвідомлення обов'язку, продиктованого власним сумлінням. А зовнішній спостерігач здатний побачити в цьому щирому шефстві й щось більше. Для суб'єкта (волонтера) така поведінка виявляється актом самоствердження, демонстрацією власної корисності та позиції щодо виняткових обставин. Разом з цим стверджується належність до найширшої – національної – спільноти. По суті так виокремлюється ідентичність.

Тоді як соціальний інститут (армія) в умовах воєнного стану засвідчує власну ослабленість і несамодостатність. Тому односторонньо спрямовані та безповоротні інвестиції

від груп та окремих індивідів колаборують на особистісному рівні, з рук до рук. Кінцевим результатом такої колаборації є підтвердження солідарної ідентичності, того особливого різновиду воєнного часу, що не потребує інституційного підтвердження.

Негативна колаборація.

На цьому питанні зупинимося дещо детальніше, оскільки воно чи ненайболючіше. Сам факт негативної колаборації та невідповідність (якщо нежорстокість) покарання за свідому співпрацю з ворогом, невисокий відсоток визнання винуватості таких осіб у судах, змушує пересічного українця мріяти щонайкраще про самосуд. Тоді як здійснити самосуддя людям просто не дозволяють та не дозволяють: за українським правовим режимом пильно наглядають й наглядатимуть союзники та партнери. Хоча, зрозуміло, є історичні прецеденти (Німеччина, Ізраїль, Хорватія). А є й винятки: наявність таких колаборантів, котрі перебувають «поза правовим полем» і котрих за чинними статтями так просто не засудиш.

У березні 2022 р. Президентом України були підписані ухвалені Верховною Радою закони про колабораціонізм – кримінальну відповідальність за співпрацю з окупаційною владою. На жаль, розпливчастість дефініцій, що не долається зусиллями філософів, істориків, політологів, соціологів, скеровується та відтворюється в юридичних текстах: межа між зрадою тих, хто шукає вигоди, та вимушеною співпрацею з ворогом для виживання у багатьох випадках чітко не визначається.

Тому поміркуємо над питанням: якими є критерії колабораціонізму? До останніх з часів закінчення Другої світової війни і по наш час відносить: службу у війську окупантів, економічну співпрацю з окупантами, членство в культурних та соціальних організаціях, дезертирство, передавання ворогові конфіденційної інформації, підбурювання і допомога в проведенні антидержавних заходів. І якщо негативна колаборація ще чітко зрозуміла на окупованих територіях, то зрозуміти таку колаборацію в тилу просто неможливо. Для прикладу: в 20 х числах жовтня російські та сепаратистські телеграм канали поширили відео з прес конференції, де головний «герой» – нацгвардієць однієї з вінницьких частин розповідає, як йому «важко служилося» і чому він перейшов на іншу сторону барикади, закликаючи робити те саме інших: «По моим стопам может пойти каждый военнослужащий Украины, чьи руки не запятнаны кровью, и быть уверенным, что ему будет оказана всяческая помощь в желании покинуть территорию страны» [3].

Проте, більш актуальним є розуміння критеріїв, які характеризують не саму колаборацію як явище, а власне самого зрадника. Відповідно цьому, колаборанти подіються категоріально на: свідомих колаборантів, часткових колаборантів і недоколаборантів. В основі такої класифікації – психологічні й соціальні чинники. Так, для свідомих колаборантів це, переважно самолюбство, ґрунтоване на почутті того, що інші люди «обходять їх у житті», тобто в соціально–бюрократичній ієрархії, або ж ідеологія. Для часткового колаборанта – це занижений інстинкт самозбереження і бажання вловити «шанс» завдяки якимось чином здобутим компроматам або завдяки отриманню чималої суми грошей. (Соціальний психолог Олег Покальчук класифікує часткових колаборантів як «аферистів» [6]). Тоді як до класу недоколаборантів варто віднести тих, хто просто боїться, («боягузів» – за Покальчуком), і тих, хто є банально нерозумними людьми («невігласи» – за Покальчуком).

Наприклад, свідомим колаборантом (ідеологічним колаборантом) є активіст «русской весны» для Генічеська Херсонської області Геннадій Сивак [9]. До часткових колаборантів («аферистів») можна віднести тих, хто був звільнений, наприклад, з правоохоронних органів України за зловживання службовим становищем та хабарі і вирішив продовжити ту ж саму діяльність вже в правоохоронних органах у захоплених районах півдня та сходу України. А ось з категорією «недоколаборантів» чи не найцікавіше та найнебезпечніше, бо ж недарма українське прислів'я каже, що краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти. Так, наприклад, тільки «дурнем» можна назвати мешканця Хмільницького району Вінницької області, котрий вже був засудженим у березні 2023 р. за виправдовування збройної агресії РФ, проте котрий вчергове пішов на співпрацю з ворогом, розвідуючи локації вузлових залізничних станцій [6].

Висновки. Якщо з позитивною колаборацією більш менш зрозуміло, то що робити з проявами негативної? Який вихід з цієї ситуації? Що робити самим недоколаборантам і що

робити нам з колаборантами, частковими колаборантами та недоколаборантами? Погоджуємося із Олегом Покальчуком, який говорить, насамперед, про здоровий глузд і про можливість свідомим, частковим, а особливо недоколаборантам дещо «відмити» власну біографію та не зіпсувати врешті некролог, а отже, повертитися в українське суспільство. Це – по–перше. А по–друге, маємо дотримуватися соціального бойкоту, як альтернативі помсті з політико–правового поля. Й врешті, по–третє, та головне: мусимо відкинути «широку платформу національного порозуміння» [5].

Список використаних джерел та літератури

- 1.Боротьба за свободу: які держави та яким чином підтримують Україну з початку повномасштабної війни? URL: <https://visitukraine.today/uk/blog/1532/borotba-za-svobodu-yaki-derzavi-ta-yakim-cinom-pidtrimuyut-ukrainu-z-pocatku-povnomasstabnoi-viini>
- 2.Вовк А. На Вінниччині затримали зрадника, який шпигував на користь ворога. URL: <https://vn.20minut.ua/Kryminal/na-vinnichchini-zatrimali-zradnika-yakiy-shpiguvav-na-korist-voroga-11898395.html>
- 3.Маєвська К. Вінницький нацгвардієць втік до ворога і закликає інших здаватися. URL: <https://33kanal.com/news/231755.html>
- 4.Наумов С. Як український бізнес виживає під час війни. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/6/697711/>
- 5.Покальчук О. Недоколаборанти. URL: <https://zn.ua/ukr/SOCIUM/nedokolaboranti.html>
- 6.Покальчук О. Негідники і гниди. URL: <https://zn.ua/ukr/SOCIUM/nehidniki-i-hnidi.html>
- 7.Українське суспільство в умовах війни. 2022: Колективна монографія / С. Дембіцький, О. Злобіна, Н. Костенко та ін.; за ред. член.–кор. НАН України, д. філос. н. Є. Головахи, д. соц. н. С. Маєєва. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. 410 с.
- 8.Українці найбільше довіряють армії, волонтерам і церкві. Опитування. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392095-ukrainci-najbilse-doviraut-armii-volonteram-i-cerkvi.html>
- 9.Янковський О. Колаборанти на Херсонщині: хто вони? URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-rosiyska-okupatsiya-vlady-khersonshchyna/31759012.html>

References

- 1.Borotba za svobodu: yaki derzhavy ta yakym chynom pidtrymuiut Ukrainu z pochatku povnomasstabnoi viiny? [Struggle for freedom: which countries and how have they supported Ukraine since the beginning of the full-scale war?] URL: <https://visitukraine.today/uk/blog/1532/borotba-za-svobodu-yaki-derzavi-ta-yakim-cinom-pidtrimuyut-ukrainu-z-pocatku-povnomasstabnoi-viini> [in Ukrainian].
- 2.Vovk A. Na Vinnychchyni zatrymaly zradnyka, yakiy shpyhuvav na koryst voroha. [A traitor who was spying for the enemy was arrested in Vinnytsia] URL: <https://vn.20minut.ua/Kryminal/na-vinnichchini-zatrimali-zradnika-yakiy-shpiguvav-na-korist-voroga-11898395.html> [in Ukrainian].
- 3.Maievska K. Vinnytskyi natshvardiiets vtik do voroha i zaklykaie inshykh zdavatysia. [A Vinnytsia National Guardsman fled to the enemy and calls on others to surrender] URL: <https://33kanal.com/news/231755.html> [in Ukrainian].
- 4.Naumov S. Yak ukrainskyi biznes vyzhyvaie pid chas viiny. [How Ukrainian business survives during the war] URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/6/697711/> [in Ukrainian].
- 5.Pokalchuk O. Nedokolaboranty. [Non-collaborators.] URL: <https://zn.ua/ukr/SOCIUM/nedokolaboranti.html> [in Ukrainian].
- 6.Pokalchuk O. Nehidnyky i hnydy. [Scoundrels and nits] URL: <https://zn.ua/ukr/SOCIUM/nehidniki-i-hnidi.html> [in Ukrainian].
- 7.Ukrainske suspilstvo v umovakh viiny. 2022: Kolektyvna monohrafiia [Ukrainian society in the conditions of war. 2022: Collective monograph] / S. Dembitskyi, O. Zlobina, N. Kostenko ta

in.; za red. chlen.–kor. NAN Ukrainy, d. filos. n. Ye. Holovakhy, d. sots. n. S. Makeieva. Kyiv: Instytut sotsiologhii NAN Ukrainy, 2022. 410 s. [in Ukrainian].

8.Ukrainci naibilshe doviriavut armii, volonteram i tserkvi. Opytuvannia. [Ukrainians trust the army, volunteers and the church the most. Poll] URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3392095-ukrainci-najbilse-doviraut-armii-volonteram-i-cerkvi.html> [in Ukrainian].

9.Iankovskiy O. Kolaboranty na Khersonshchyni: kto vony? [Collaborators in the Kherson region: who are they?] URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-rosiyska-okupatsiya-vlady-khersonshchyna/31759012.html> [in Ukrainian].